

NEGÓCIOS DE IMPACTOS E INCENTIVOS PÚBLICOS

Patrick Kevin Martins da Silva ¹
Sara Rebeca Almeida Leandro Alencar²
Verônica Lima Ferreira ³
José Filipe Rodrigues de Menezes ⁴
Greyciane Passos dos Santos ⁵

RESUMO: Nos últimos anos, tem emergido um novo tipo de empresas, chamadas de Negócio de Impacto (NI), integra características dessas do Estado, mercado e sociedade civil, constituindo-se como um arranjo inovador que não se limita exclusivamente a nenhuma delas. Os Negócios de Impacto (NIs) surgem como resposta à crescente demanda por soluções diante de problemas sociais e ambientais que ameaçam a sustentabilidade do planeta e o bem-estar coletivo. Esta pesquisa propõe-se a fomentar a produção acadêmica no campo dos Negócios de Impacto, por meio da iniciação científica. O problema central que orienta a investigação é: quais empresas se classificam como negócios de impactos e os incentivos públicos existentes? E como objetivo geral visa realizar um estudo exploratório sobre negócios de impacto e os incentivos governamentais no Brasil. Por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória, percebeu-se que sua identificação não é apenas a execução de atividades sociais e ambientais, sendo complexo e conforme sua heterogeneidade.

Palavras-chave: Negócios de impacto. Incentivos Públicos. Tipologias de NIS

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem emergido um novo tipo de negócio que desafia a clássica divisão tripartite entre Estado, mercado e sociedade civil. Esse novo formato organizacional, conhecido como Negócio de Impacto (NI), não se encaixa exclusivamente em nenhuma dessas esferas, pois combina características de todas elas.

Os Negócios de Impacto surgem como resposta à crescente necessidade da sociedade de enfrentar os problemas sociais e ambientais que comprometem o futuro e a sustentabilidade do planeta. Com uma proposta inovadora, esses

¹ Bacharelado em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: patrick.kewin@gmail.com

² Bacharelada em Ciências Contábeis, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: saraalencar.contabil@gmail.com

³ Graduanda em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE, e-mail: vezinha48@gmail.com

⁴ Graduanda em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE, e-mail: Menezesfilipe25@gmail.com

⁵ Mestre em Logística e Pesquisa Operacional, área de estudos ciências sociais aplicadas. Email: greyciane@unigrande.edu.br

negócios buscam não apenas a viabilidade financeira, mas também gerar um impacto socioambiental positivo de forma intencional e mensurável.

Direcionados à transformação do modelo econômico tradicional, os NIs apontam para uma nova lógica de desenvolvimento, muitas vezes chamada de “Novo Capitalismo”, um sistema mais justo, sustentável e voltado para o bem coletivo. As entidades e a sociedade estão sendo impulsionados globalmente pelo chamado global em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU).

Os negócios de impacto social são fundamentais na promoção de inovações sociais, servindo como uma ponte entre o setor privado e o filantrópico. Essas organizações têm como objetivo abordar questões sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que mantêm a sustentabilidade financeira por meio da geração de receitas. A literatura destaca que a inovação social ocorre por meio de um processo complexo, não linear, que envolve a colaboração de diversos atores, cada um trazendo suas perspectivas e recursos para a mesma. (Barki, 2015; Pessanha, 2014; Petrini, Scherer, Back, 2016). Esses empreendimentos visam resolver desafios ambiciosos que ainda não foram adequadamente abordados nos âmbitos social e ambiental.

Por isso essas empresas precisam de apoio e incentivos, e a gestão pública diante do papel econômico e social pode apresentar programas de incentivos financeiros, fiscais e outros. Logo, têm-se como problema: quais empresas se classificam como negócios de impactos e os incentivos públicos existentes?

Diante do exposto, para incentivar a pesquisa acadêmica por meio da iniciação científica, esta pesquisa visa realizar um estudo exploratório sobre negócios de impacto e os incentivos governamentais no Brasil

O estudo desta pesquisa torna-se relevante, pois pretende-se realizar um aprofundamento sobre o que devemos conceituar e identificar como Negócio de Impacto. E diante desta identificação apontar os principais incentivos governamentais para este tipo de entidade

A pesquisa justifica-se, pois, os negócios de impacto social se estruturam para promover inovações sociais tem sido objeto de crescente interesse na literatura acadêmica.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório em relação aos seus propósitos e segue uma abordagem qualitativa para abordar o problema de pesquisa, conforme delineado por Gil (2019) e Vergara (2000).

A primeira parte da pesquisa bibliográfica será aprofundar o conhecimento acerca Negócios de Impactos. A segunda parte será um estudo listando os incentivos e indicativos de incentivos que os órgãos públicos oferecem para este tipo de negócio.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

3.1 Tipologias de Negócios de Impacto

Os negócios de impacto compõem um campo emergente que busca conciliar objetivos financeiros com a geração intencional e mensurável de impacto socioambiental positivo. Embora compartilhem algumas características com os empreendimentos sociais, os negócios de impacto distinguem-se por seu foco explícito na viabilidade econômica como meio de escalar soluções para desafios sociais e ambientais. Dada essa complexidade, diferentes tipologias vêm sendo propostas na literatura para classificar essas iniciativas segundo suas estruturas, modelos de operação e estratégias de impacto.

Uma das classificações mais influentes é a da Força Tarefa de Finanças Sociais (G8 Task Force, 2014), que define negócios de impacto como organizações que: (i) têm a intenção clara de gerar impacto social ou ambiental positivo; (ii) adotam práticas de mensuração de impacto; e (iii) possuem um modelo de negócios economicamente sustentável. A partir desses critérios, os negócios de impacto podem ser agrupados de acordo com o grau de dependência de capital filantrópico ou de investimento de impacto, variando entre modelos mais próximos do setor tradicional (com fins lucrativos) e organizações híbridas ou até sem fins lucrativos com geração parcial de receita.

No contexto latino-americano, especialmente no Brasil, a Pipe.Social (2017) propôs uma tipologia prática a partir da análise de centenas de negócios mapeados no país. Segundo essa classificação, os negócios de impacto podem ser agrupados em quatro grandes categorias: 1) Negócios com Produto ou Serviço de Impacto; 2) Negócios com Modelo Operacional de Impacto; 3) Negócios com Público-Alvo de Impacto; 4) Negócios com Múltiplas Dimensões de Impacto

Além disso, é possível considerar uma tipologia funcional, baseada nas áreas temáticas de atuação, como educação, saúde, mobilidade, habitação, alimentação, finanças inclusivas e meio ambiente. Essa abordagem facilita a análise de impacto por setor e contribui para o desenvolvimento de métricas específicas, adaptadas à natureza da intervenção.

Em síntese, as diferentes tipologias de negócios de impacto revelam a complexidade e a heterogeneidade desse campo, reforçando a ideia de que não se trata de um modelo único, mas de um ecossistema em constante evolução. As classificações existentes contribuem para o avanço do debate teórico e para o fortalecimento de políticas públicas, marcos regulatórios e mecanismos de financiamento orientados ao impacto.

3.2 Incentivos Governamentais para Negócios de Impacto

O governo brasileiro oferece incentivos para negócios de impacto por meio de: Plataformas de investimento, Recursos de fundos, Programas, Sistema Nacional de Economia de Impacto, Estratégia Nacional da Economia de Impacto.

a) Plataformas de investimento: O TD Impacta é uma plataforma do Tesouro Direto que apoia e investe em negócios de impacto.

b) Recursos de fundos: O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) disponibiliza recursos para apoiar negócios de impacto.

c) Programas: I. O Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAÉ) e o Centelha são programas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que apoiam negócios de impacto. II. O Programa Inova Bioma do Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que apoia negócios de impacto.

d) Sistema Nacional de Economia de Impacto (SIMPACTO): é um sistema que alinha as legislações estaduais e municipais à Estratégia Nacional da Economia de Impacto.

e) Estratégia Nacional da Economia de Impacto (ENIMPACTO): incentiva negócios e investimentos que equilibram resultados financeiros com a geração de impactos sociais e ambientais positivos.

O governo também apoia negócios de impacto por meio de: Trabalho conjunto entre União, estados e municípios, apoio a 2 mil negócios de impacto

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificar as empresas como Negócio de Impacto não é tão simples, pois nem sempre ações sociais e ambientais executadas pelas empresas podem entrar nesta classificação de negócio.

Na pesquisa bibliográfica acerca os incentivos públicos, a literatura apresentou cinco programas de incentivos. Percebe-se que existem meios de incentivos, tanto da área públicas, como em entidades acadêmicas, mas ainda são incipientes, visto que ainda existem muitas adversidades enfrentadas por aqueles que estão à frente de uma NIs.

REFERÊNCIAS

- BARKI, E. Negócios de impacto: tendência ou modismo?. GV Executivo, v. 14, n 1, p. 14-17, 2015
- FORÇA TAREFA DE FINANÇAS SOCIAIS. Impact investment: The invisible heart of markets. G8 Social Impact Investment Taskforce, 2014. Disponível em: <https://www.socialimpactinvestment.org>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- PETRINI, M.; SCHERER, P. BACK, L. Modelo de negócios com impacto social. Revista de Administração de Empresas, v. 56, n. 2, p. 209-225, 2016.
- PESSANHA, L. A. O setor de impacto social no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.
- PETRINI, M.; SCHERER, P. BACK, L. Modelo de negócios com impacto social. **Revista de Administração de Empresas**, v. 56, n. 2, p. 209-225, 2016.
- PIPE.Social. Mapa de Negócios de Impacto Social +ODS. São Paulo: Pipe.Social, 2017. Disponível em: <https://www.pipesocial.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.